

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Resultados del desarrollo motor en recién nacidos con restricción del crecimiento intrauterino en los primeros 3 meses de vida.

2. Planteamiento del problema

La restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) es una alteración del crecimiento fetal asociada a mayor morbilidad y mortalidad perinatal, con repercusiones a corto y largo plazo en la salud. Aunque suele relacionarse con recién nacidos pequeños para la edad gestacional, la RCIU refleja una ganancia de crecimiento inadecuada independientemente del peso al nacer. Esta condición se asocia a mayor riesgo de alteraciones neurológicas, incluida la parálisis cerebral. Los movimientos generales de Prechtl son un predictor temprano confiable del neurodesarrollo. Sin embargo, existen pocos estudios que analicen su relación específica con la RCIU, lo que motiva esta investigación.

3. Objetivo general

Describir los resultados del desarrollo motor en recién nacidos con restricción de crecimiento intrauterino en los primeros 3 meses de vida, que nacen en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara.

4. Diseño

Cohorte, observacional, analítico, prospectivo y longitudinal

5. Métodos

Se realizará un estudio comparativo que incluirá recién nacidos pretérmino y de término con diagnóstico prenatal de restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) y un grupo control sin RCIU, nacidos en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" entre enero y octubre de 2025. El muestreo será no aleatorio por casos consecutivos, con grupos pareados por edad gestacional. El tamaño de muestra, calculado con OpenEpi, será de 132 recién nacidos (66 por grupo), considerando una OR de 5.8, un nivel de confianza del 95% y una potencia del 80%. La variable dependiente será el desarrollo motor, evaluado mediante movimientos generales de Prechtl y los exámenes neurológicos neonatal e infantil de Hammersmith, mientras que las variables independientes incluirán edad gestacional, antropometría al nacimiento, APGAR y RCIU.

6. Institución a implementar

Servicio de Neonatología, División de Pediatría, del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00119.

8. Financiamiento

No se declara.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés.

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. <u>Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |